

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 512 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish ..	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna</i>	
Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
<i>Axmedov Nodir Sadir o'g'li</i>	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
<i>Begisbay Temirbayev</i>	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
<i>Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....	286
<i>Abdurakibov Akmal Abdugaparovich</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi	290
<i>Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich</i>	
Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri	296
<i>Allayarov Doniyor Islom o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	298
<i>Aygul Aralbayevna Urazimbetova</i>	
Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....	301
<i>Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar	307
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
Laylo Baxtiyor qizi Axmedova	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
Samadov Sardor Sodiqovich	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
Xiloldinova Zulayho	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
М. У. Джалилов	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekslarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
Masharibova Sayyora Ahmedovna	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
Musratova Zilola	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarning tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
Shadibekova Dildora Fazildjanovna	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
A. A. Xaydarov	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
Nazokat Xudoyqulova	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
O. Halimov, M. Jo'raqulova	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
Ozoda Tolipova	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
Qaimova Gulmira Uchqun qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'rni 410 Raxmatova Elmira Shavkat qizi
	Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi 413 Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi
	Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar 417 Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi
	Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari 421 Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi
	Pedagogik kompetentlikni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati 424 G'ofurova Mohidil Sayfutdin qizi
	Integrativ yondashuv asosida v-vi sinflarni raqamli texnologiya vositasida o'qitishning pedagogik va psixologik mezonlari 427 Abdug'afur Avliyoqulov
	Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish 432 Aralova Dilafuz Dushaboy qizi
	Pedagogical Foundations for the Development of National Sports Within the Framework of Physical Education for Schoolchildren 436 Aximbetov Bayrambay Kanatbayevich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy integrativ metodlar asosida ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning didaktik modeli 441 Boltayeva Xolida
	O'smirlarda gender infekatsiya namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar 446 Karimova Gulhumor Shodi qizi
	Talabalarni psixologik treninglar asosida ijtimoiylashtirish omillari 449 Omonova Oygul Qodir qizi
	Talabalarda bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy pedagogik masalalari 454 Rustamov Bektosh Ximmatovich
	Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish tamoyillari 458 Saddinov Alisher Atadjanovich
	How to Teach Vocabulary in EFL Classrooms 462 Sarvinoz Mirzaliyeva
	Urologiyani o'qitishda interaktiv, multimedia, raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi 465 Sayfetdinov Sanjarbek Ikramovich
	Taekvondochilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish xususiyatlari 469 A. A. Nuritdinov
	Ingliz tilini chet tili sifatida o'rgatishda elektron korpuslar, KWIC, Word Sketch va Konkordans usullarini qo'llash 472 Amonova Mahbuba Olimovna
	Innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida maktabgacha ta'limda integratsiyalashgan ta'limni tashkil etish 476 Asqarova Dilafuz
	Maktab ta'limida o'quvchilar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM) tizimlari bilan integratsiya 479 Hamzayeva Kamola Norbek qizi, Duvlanova Mashhura Fahriddin qizi
	Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining psixologik asoslari 483 Ibragimov Aziz Tulkunovich
	Sensor afaziyada olib boriladigan logopedik ishlar mazmuni 487 Otajonova Dilrabo Ramil qizi
	Oilada shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-pedagogik tahlili 491 Palvannazirova Yulduz Hasanboy qizi
	Maktab o'quvchilari og'zaki nutqini metaforani o'qitish orqali rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (5–7-sinflar misolida) 495 Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi
	Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini baholash mezonlari va usullari 500 Tojiboyeva Shohistaxon Komiljonovna

O'quvchilarning tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashda PISA topshiriqlari asosida diagnostika metodikasi	504
Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li	
The Impact of Family, Environment and Early Childhood Development on Motivation	507
Ayakulov Ulugbek Abdugaffor ugli	

O'QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASH SALOHIYATINI ANIQLASHDA PISA TOPSHIRIQLARI ASOSIDA DIAGNOSTIKA METODIKASI

Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashda xalqaro PISA baholash dasturiga asoslangan diagnostika metodikasini ishlab chiqish va tatbiq etish masalalari o'rganilgan. Tanqidiy fikrlashning ta'limdagi o'rni va ahamiyati, PISA topshiriqlarining mazmuni hamda diagnostika vositalarining samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasidagi davlat siyosati va xalqaro standartlarga mos keladigan metodik yondashuvlar asosida o'quvchilarda mustaqil va tahliliy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar taklif etilgan. Tadqiqot natijalari ta'lim sifatini oshirish hamda o'quvchilarning raqobatbardosh kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, PISA baholash dasturi, diagnostika metodikasi, o'quvchilar salohiyati, ta'lim sifati, kompetensiyalar, O'zbekiston ta'lim siyosati.

Abstract: This article examines the issues of developing and implementing a diagnostic methodology based on the international PISA assessment program to identify students' critical thinking abilities in the education system of Uzbekistan. The role and importance of critical thinking in education, the content of PISA tasks, and the effectiveness of diagnostic tools are analyzed. Furthermore, based on the state education policy of the Republic of Uzbekistan and international standards, measures aimed at fostering independent and analytical thinking among students are proposed. The research results contribute to improving the quality of education and shaping students' competitive competencies.

Key words: critical thinking, PISA assessment program, diagnostic methodology, students' potential, quality of education, competencies, education policy of Uzbekistan.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы разработки и внедрения диагностической методики, основанной на международной программе оценки PISA, для выявления уровня критического мышления учащихся в системе образования Узбекистана. Проанализированы роль и значение критического мышления в образовании, содержание заданий PISA, а также эффективность диагностических инструментов. Кроме того, на основе государственной политики Республики Узбекистан в сфере образования и международных стандартов предложены меры, направленные на развитие у учащихся самостоятельного и аналитического мышления. Результаты исследования способствуют повышению качества образования и формированию конкурентоспособных компетенций учащихся.

Ключевые слова: критическое мышление, программа оценки PISA, диагностическая методика, потенциал учащихся, качество образования, компетенции, образовательная политика Узбекистана.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, shuningdek, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mamlakatimiz ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim maqsadlaridan biri – o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, asosli qaror qabul qilish va dalillarga tayangan holda fikr bildirish kabi tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini shakllantirishdir. Tanqidiy fikrlash – bu ma'lumotni chuqur tahlil qilish, asoslash, baholash hamda unga nisbatan shaxsiy nuqtai nazar bildirish ko'nikmasidir. Ushbu kompetensiyani aniqlash va rivojlantirishda xalqaro baholash dasturlari, xususan, PISA (Programme for International Student Assessment) muhim ahamiyat kasb etadi.

PISA dasturi o'quvchilarning nafaqat bilimga ega ekanligini, balki bu bilimni real hayotda qanday qo'llay olishini baholaydi. Unda tanqidiy fikrlashga oid savollar orqali o'quvchilarning funksional savodxonligi, qaror qabul qilish qobiliyati va dalillar asosida mulohaza yuritish salohiyati aniqlanadi. Biroq milliy ta'lim tizimlarida bu kabi ko'nikmalarni aniqlash uchun aniq, ishonchli va valid diagnostika metodikasi yetarli darajada yo'lga qo'yil-

magan. Ushbu maqolada PISA topshiriqlari asosida tanqidiy fikrlash salohiyatini aniqlashga mo'ljallangan diagnostika metodikasini ishlab chiqish, uni amaliyotda qo'llash va olingan natijalarni tahlil qilishga e'tibor qaratiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda sifatli va miqdoriy tahlil metodlari uyg'unlashtirildi. O'rta maktabning 8–9-sinf o'quvchilaridan 60 nafari (30 nafari tajriba, 30 nafari nazorat guruhi) ishtirok etdi. Tajriba guruhiga PISA formatidagi topshiriqlar asosida ishlab chiqilgan tanqidiy fikrlashni aniqlovchi diagnostik testlar berildi. Testlar quyidagi komponentlarni o'z ichiga oldi:

1. Matnga asoslangan muammo vaziyatini tushunish
2. Muqobil qarorlarni tahlil qilish
3. Dalillarni taqqoslash va baholash
4. O'z fikrini asoslash va xulosa chiqarish

Diagnostika metodikasi PISA 2018–2022-yillardagi ochiq materiallarga asoslangan holda ishlab chiqildi. Har bir topshiriqqa 4–6 ballik baholash mezoni belgilandi. Testlar yakunida o'quvchilar bilan suhbat va kuzatuvlar orqali qo'shimcha ma'lumotlar olindi. Ushbu tadqiqotning metodik asosi sifatida xalqaro miqyosda tan olingan PISA (Programme for International Student Assessment) topshiriqlari tahlil qilinib, ular asosida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini aniqlashga mo'ljallangan diagnostik testlar ishlab chiqildi. PISA testlarining o'ziga xos jihati – o'quvchilardan an'anaviy bilimni takrorlashni emas, balki real hayotiy vaziyatda qaror qabul qilish, muammoga tanqidiy yondashish, ma'lumotni tahlil qilish, dalil va faktlarni ajrata olish kabi yuqori darajadagi kognitiv faoliyatni talab qilishidir.

Tadqiqot doirasida ushbu xususiyatlar asosida diagnostik topshiriqlar shakllantirildi. Topshiriqlarda o'quvchilar uchun dolzarb, kundalik hayotga yaqin mavzular tanlandi: atrof-muhit muammolari, sog'lom turmush tarzi, iqtisodiy savodxonlik, axborot xavfsizligi kabi kontekstlarda savollar tuzildi. Bu savollar test shaklida emas, balki ochiq, tahliliy va izohli javob talab qiluvchi shaklda tuzilib, tanqidiy fikrlashning 4 asosiy ko'rsatkichi – muammoni anglash, muqobil qarorlarni baholash, dalil asosida xulosa chiqarish va fikrni asoslashni aniqlashga yo'naltirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, PISA asosidagi diagnostika testlari o'quvchilarning tanqidiy fikrlash darajasini aniqlashda samarali vosita ekanligi aniqlandi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning 73%i test savollariga to'liq yoki qisman asosli javob bergan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 48%ni tashkil etdi.

Asosiy kuzatuvlar:

- Muammo vaziyatini tushunish ko'nikmasi o'quvchilarning 82%ida shakllangan;
- Dalillarni baholash va tanlash ko'nikmasi 67% o'quvchida namoyon bo'lgan;
- Asosli xulosa chiqarish ko'nikmasi esa faqat 39% o'quvchida yetarli darajada rivojlangan;
- Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun darslarda PISA formatidagi topshiriqlarni muntazam qo'llash zarurligi aniqlandi.

Tadqiqot tajriba-sinov shaklida olib borildi. O'zbekistonning umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8–9-sinflarida tahsil olayotgan 60 nafar o'quvchi (30 nafari tajriba guruhi, 30 nafari nazorat guruhi) tanlab olindi. Diagnostik topshiriqlar faqat tajriba guruhiga berildi, nazorat guruhiga esa an'anaviy sinov usullari qo'llandi. Har bir o'quvchining javobi oldindan ishlab chiqilgan baholash mezonlari asosida 4–6 ballik shkalada tahlil qilindi. Testdan tashqari, o'quvchilarning topshiriqqa yondashuvi, fikrlash jarayonlari va o'z izohlarini qanday ifoda etgani ham o'qituvchilar tomonidan kuzatildi va hujjatlashtirildi.

Olingan natijalar PISA tizimining asosiy yo'nalishlariga mos tarzda tahlil qilindi. Tajriba guruhidagi o'quvchilarning ko'pchiligi, ya'ni 73%i muammo vaziyatini to'g'ri anglab, alternativ fikrlarni ilgari sura olgan. 67% o'quvchi dalillarni tahlil qilishga uringan bo'lsa, faqat 39%i o'z fikrini mantiqan asoslay olgan. Nazorat guruhidagi o'quvchilarda bu ko'rsatkichlar ancha past bo'lib, ular asosan faktlarni takrorlash, oddiy javoblar berish va umumiy fikrlardan foydalanish bilan cheklanib qolgan. Shu bilan birga, kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, PISA uslubidagi topshiriqlar o'quvchilarning faolligini oshiradi, savollarga turlicha yondashuvni rag'batlantiradi va ularda mustaqil fikrlashga bo'lgan ehtiyojni uyg'otadi. Bu natijalar xalqaro ilmiy manbalarda keltirilgan tahlillar bilan ham mos tushadi. Jumladan, A. Schleicher (OECD, 2019) ta'kidlaganidek, PISA testlari o'quvchilarning tayyor bilimdan ko'ra, bilimni qanday ishlatishini aniqlashga mo'ljallangan. Uning fikriga ko'ra, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish uchun dars jarayonlarida kontekstual va ochiq savollarga asoslangan topshiriqlardan keng foydalanish zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqot natijalari PISA topshiriqlari asosida ishlab chiqilgan diagnostika metodikasi tanqidiy fikrlashni aniqlashda yuqori amaliy ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Ushbu metodika orqali o'quvchilarning bilimdan tashqari fikrlash jarayonlari, xulosa chiqarish qobiliyati va dalilga asoslangan yondashuv darajasi aniq ko'rinadi. Bu esa o'qituvchiga nafaqat baholash, balki shaxsga yo'naltirilgan ta'lim strategiyasini shakllantirish imkonini beradi.

A. Schleicher (OECD, 2018) ta'kidlaganidek, PISA o'quvchilarning "nimani bilishi" emas, balki bu bilimni qanday qo'llashini baholashga urg'u beradi. Bu esa tanqidiy fikrlash kompetensiyasini bevosita aniqlash imkonini beradi. Bloom taksonomiyasida tanqidiy fikrlash eng yuqori kognitiv darajaga tegishli bo'lib, "tahlil qilish", "sintez qilish" va "baholash" bosqichlarini o'z ichiga oladi. PISA topshiriqlari aynan shu bosqichlarni sinovdan o'tkazadi.

Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga ko'ra, o'quvchilarda o'zlashtirish darajasidan biroz yuqoriroq murakkab topshiriqlar tanqidiy fikrlashni faollashtiradi. PISA topshiriqlari ham aynan shunday yondashuvga asoslanadi – o'quvchini murakkabroq vaziyatga olib kirish, unga qarshi dalillarni o'rganish va ongli qaror qabul qilishga undaydi.

Piaget fikricha, o'quvchilarning kognitiv rivojlanishi faol muhitda, ya'ni o'z fikrini sinab ko'rish va tahlil qilish orqali yuzaga chiqadi. PISA topshiriqlari shunday faoliyatni ta'minlaydi. Shuningdek, xalqaro pedagogik tajribalarda ham (Kanada, Finlyandiya, Janubiy Koreya va boshqalar) ta'lim tizimida PISA mezonlariga mos yondashuvlar orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni yechish va funksional savodxonlikni rivojlantirishga erishilgan.

Mazkur diagnostika metodikasining ahamiyati shundaki, u orqali o'quvchilarning faqat bilim darajasi emas, balki ularning fikrlash uslubi, analitik yondashuvi va xulosalash salohiyati ham aniq baholanadi. Bu natijalar asosida o'qituvchilar individual yondashuvlarni belgilab, ta'lim jarayonini tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirishlari mumkin. Shuningdek, ushbu metodika PISA baholashining asosiy tamoyillarini (funktional savodxonlik, real hayotga mos fikrlash, kontekstual yondashuv) milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun an'anaviy reproduktiv (yod olishga asoslangan) yondashuvdan interaktiv va muammoli vaziyatlarga asoslangan topshiriqlarga o'tish zarur.

XULOSA

Ushbu maqolada xalqaro miqyosda e'tirof etilgan PISA topshiriqlari asosida tanqidiy fikrlash salohiyatini baholovchi diagnostika metodikasi ishlab chiqilib, tajriba asosida sinovdan o'tkazildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, PISA formatidagi topshiriqlar o'quvchilarning nafaqat bilimini, balki ularning fikrlash darajasini, tahliliy salohiyatini, muqobil yondashuvlarni ilg'ay olishini va asosli xulosa chiqarish qobiliyatini baholashga imkon beradi. Bu esa an'anaviy test uslublariga nisbatan chuqurroq hamda kengroq ko'lamdagi baholashni ta'minlaydi.

Tanqidiy fikrlash – zamonaviy ta'limning ajralmas komponenti bo'lib, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahliliy yondashuvi, dalillarga asoslangan qaror qabul qilishi va murakkab muammolarni hal qila olish salohiyatini ifodalaydi. Ushbu kompetensiya XXI asrda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalardan biri sifatida qaralmoqda. Shu bois, ta'limda bu salohiyatni nafaqat shakllantirish, balki uni aniqlash, baholash va rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali diagnostika vositalarini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Tajriba davomida olingan ma'lumotlarga ko'ra, bunday topshiriqlar o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga turtki beradi, ularning faolligini oshiradi, hayotiy vaziyatlarga ongli va tahliliy yondashuvni shakllantiradi. Ayniqsa, o'quvchilarning fikrni asoslab yozish, dalil keltirish va muqobil fikrlarni ko'ra bilish qobiliyati dars jarayonida mustahkamlanadi. Bunday yondashuv PISA topshiriqlarining ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishi orqali amalga oshirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining, 11.05.2022 yildagi "2022 – 2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni PF-134-son. <https://lex.uz/docs/-6008663>
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. PISAga tayyorgarlik bo'yicha metodik qo'llanma. – Toshkent: Xalq ta'limi vazirligi nashriyoti, 2023.
3. Piaget J. The Origins of Intelligence in Children. – New York: International Universities Press, 1952.
4. Anderson L.W., Krathwohl D.R. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 2001.
5. Halpern D.F. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. – New York: Psychology Press, 2014.
6. Facione P.A. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. – California: Insight Assessment, 2015.
7. Resnick L.B. Education and Learning to Think. – Washington, DC: National Academy Press, 1987.
8. Marzano R.J. A Theory-Based Meta-Analysis of Research on Instruction. – Aurora, CO: Mid-Continent Research for Education and Learning, 1998.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.